

MARKAZIY OSIYO DASHT QABILALARI**(til va lahjalar)**

Xushiyeva Gavxar Mamatkarimovna

Guliston davlat universiteti magistranti

+99899 442 86 87

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo dasht qabilalarining etnik tarkibidagi o'zgarishlar va bu jarayonlarning xalqlar tili va lahjalariga ta'siri masalalari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Etnik, zamon, mintaqa, tarkib, qarluq, chig'il, tuxsi, argun, turk, kaltatoy, tadqiqot, birlik, A.Asqarov.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения в этническом составе степных племен Центральной Азии и влияние этих процессов на язык и диалекты народов.

Ключевые слова: Этнический, сабанский, регион, состав, Карлукский, чигильский, тухси, Аргунский, турецкий, калтатыйский, исследовательский, союзный, А.Аскароро

Annotation: This article discusses the changes in the ethnic composition of the steppe tribes of Central Asia and the impact of these processes on the language and dialects of peoples.

Keywords: Ethnicity, speaking, region, content, qarluq, chigil, tuxsi, argun, Turkish, kaltatoy, Research, Unit, A.Askarov.

KIRISH

Jahon xalqlari tarixidan ma'lumki, Markaziy Osiyo qadim zamonlardan Sharqning G'arbga tomon darvozasi iqtisodiy va madaniy aloqalar uzatuvchi bo'g'in ro'lini o'ynab kelgan. Sharq xalqlari G'arb sari turli maqsadni ko'zlab intilishlarida hech qachon Markaziy Osiyo hududlarini cheklab o'tmaganlar. Qadimda va o'rta asrlarda Yevroosiyo dashtlari aholisi, ayniqsa Oltoy, Janubiy Sibir, Shimoliy Xitoy hududlari nafaqat iqtisodiy, balki etnomadaniy jihatdan ham O'rta Osiyo bilan o'zaro uzviy aloqada bo'lgan. Bu haqda

arxeologik izlanishlar ko'p ma'lumotlar beradi. Arxeolog A.V.Vinogradov bu aloqa natijalarini neolit va eneolit davri Urolorti, shimoliy va sharqiy Qozog'iston yodgorliklari bilan qadimgi Xorazmning Kaltaminor madaniyati materiallari misolida ma'lumotlar beradi. Bronza davriga kelganda, ayniqsa yilqichilik rivojlanib, ot va tuyadan tez yuruvchi transport hayvoni sifatida foydalanish kashf etilgach, janubiy Sibir va Markaziy Osiyo qabilalari o'rtasidagi aloqalar jonlanib ketdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Insoniyatning kelib chiqishi uning qadim yashash tarxi masalasi bugungi kunda uni o'rganilishi juda muhim masalalardan biriga aylangan. Bu borada qadim xalqlarning yashash tarzi va ular gaplashishgan tillar va lahjalarga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Markaziy Osiyo dasht qabilalari tili masalasi ham muxim masalaga aylanmoqda. Bu albatta ulrning etnik tarkibidagi o'zgarish va aralashuviga bog'liq bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Markaziy Osiyo xalqalri etnogenezi va etnik tarkibini o'rganish bo'yicha ilmiy-tarixiy asarlar turli davrlarda turli xil millat vakillari tomonidan o'rganilib tadqiq qilingan. Misol uchun Mo'g'ullar hukmronligi davrida ijod qilgan Rashiduddin "Jome' at-tavorix" asari, Xiva xoni shayboniylar sulolasidan Abulg'oz Bahodirxon qalamiga mansub "Shajarayi turk" va "Shajarayi tarokima", Muhammad Solihning "Shayboniynoma" asari, "Abdullanoma", Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi", Mirza Muhammad Haydarning "Tarixi Rashidiy" asarlari, Karmisheva B.X., Petrushevskiy I.P., Sulonov T.I., Barold V.V., Hasan Ato Abushiy va boshqalar.

Ko'rib chiqilayotgan mavzu doirasida, ayniqsa, mustaqillik yillarida kengayib, ushbu muammoni hal etishda imkon qadar tezlashtirildi. Bu davirda olimlarimiz A.Asqarov, K.Shoniyozov, A.Ashirov, va boshqalar o'z ilmiy izlanishlarini olib borishgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mil.avv. II ming yillikning o'rtalariga kelganda Markaziy Osiyoning cho'l va dasht mintaqalarida, ayniqsa uning Janubiy Sibir, Tog'li Oltoy, janubi-sharqiy Urolorti rayonlarida, Qozog'iston dashtlarida chorvador qabilalar hayotida tub ijtimoiy-iqtisodiy va

etnomadaniy o'zgarishlar yuz berdi. Dasht aholisi orasida mulkiy tabaqalanish jadal kechdi, aholining asosiy boyligi hisoblangan chorva mulkchiligi o'sha davrning harbiy aslzodalari, qabila va urug' oqsoqollari qo'lida to'plana boshlandi, jamiyatda zodagonlar tabaqasi, ozod va erkin mulk egalari paydo bo'ldi.

Tadqiqot olib borilayotgan masalada oldimizga bir savolni qo'yishimiz mumkin. Markaziy Osiyo xalqining qadimgi ajdodlari kimlar ediva ular qanday til-lahjalaridan foydalanishgan? Ular Movaraunnahr va qadimgi Xorazmning turkiy va eroniy til lahjalarida so'zlovchi tub joyli o'troq va chorvador aholisidir. Bu ikki xil tilda so'zlashuvchi qabila va elatlarning birinchi bor bir-birlari bilan aralashish jarayoni o'zbek etnogenezing boshlanishi, dastlabki nuqtasi hisoblanadi[1:4].

Markaziy Osiyo xalqlari tarixining bilimdoni prof. S.P.Tolstov shunday yozadi "Hozirgi zamon Markaziy Osiyo xalqlarining birontasi ham qadimgi etnik guruhlariga bevosita borib taqalmaydi. Aksincha, ularning shakllanishida, yerli xalqlar va tevarak-atrofdan ko'chib kelgan xalqlar har xil nisbatda o'z aksini topgan"[2:304]. Bundan o'zbek xalqi ham mustasno emas. Shunday ekan, Movaraunnahr va qadimgi Xorazm hududlari azaliy vatani bo'lgan o'zbek xalqining ilk ajdodlari ikki til – turkiy va eroniy tillar turkumidagi qabila va elatlar bo'lib, ularning uzoq yillar davomida aralashuvi, qorishuvi jarayonida o'zbek elati xalq bo'lib shakllandi. Demak, o'zbek xalqi ikki xil tillarda so'zlashuvchi ajdodlardan, ya'ni etnik birliklardan tarkib topgan.

A.Yu. Yakubovskiyning tadqiqotlaridan ko'rishimiz mumkinki, turk xoqonligi davrida O'rta Osiyoning biror joyi qolmadiki, u yerlarga turkiy qabilalar kirib bormagan bo'lsa[3]. Mazkur davrda ular bilan birga kirib kelgan qabilalar tarkibida qarluq, chig'il, tuxsi, argun, turk, kaltatoy, musabozori kabi turkiy zabon qabilalar bo'lgan. Bunda zabon masalasiga alohida ahamiyat qaratish kerakki ular albatta bir birlari bilan o'xshash til vujudga kelishi mumkin. Bu davrni o'zbek etnogenezing uchinchi bosqichi deyish mumkin. Movaraunnahr yerlarini arablar egallagach, ular bu zaminga turkiy qabilalarini muntazam kirib kelishini to'xtatish yo'lini qidirdilar. VIII asr davomida bu zaminga oldinroq kirib kelib o'rnamashib qolgan turkiylarning o'troqlashishi jadallashdi. Natijada,

butun VIII asr davomida Movaraunnahr hududlarida yaxlit turkiy etnik qatlam, jonli turkiy til muhiti vujudga keladi, mahalliy sugʻdiy zabon aholi orasida turkiylashish jarayoni jadallashdi

Oʻzbek xalqining etnogenezi va etnik tarixini nazariy masalalari bilan taniqli elshunos olim-akademik K.Shoniyozov ham shugʻullangan. U ushbu masalada 1998 yilda “Oʻzbekistonda ijtimoiy fanlar” jurnalida “Oʻzbek xalqining etnogeneziga oid baʼzi nazariy masalalar” nomli maqola eʼlon qildi. Mana shu maqolasini toʻldirilgan variantini 2001 yilda chop etilgan “Oʻzbek xalqining shakllanish jarayoni” kitobida qayta chop etdi[4:74-102]. Oʻshbu maqolada etnogenez va etnik tarixga doir qator maxsus atamalarga, atamalarning mazmuni hamda uning ahamiyati, jumladan etnos, etnik birlik, qabila, qabila ittifoqi, elat, xalq, etnografik guruh (subetnos) va til-lahjalarga tarif berilgan va ularning mazmun va asl mohiyati yaxshi ochilgan.

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash mumkinki, Markaziy Osiyo xalqlari tarixi juda qadimiy tarix. U qadimgi tosh davrining ashel bosqichiga borib taqaladi. Oʻrta Osiyoning qadimgi xalqlari tarixi avvalambor Xorazm, Turkmaniston, Tojikiston hududlaridan topilgan arxeologik yodgorliklar va ilk yozma manba hisoblangan zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto” asosida oʻrganilgan. “Avesto”ning “Videvdat” kitobida Oʻrta Osiyoning qadimgi viloyatlari va xalqlarining nomlari tilga olingan. Bu boradagi keying izlanishlar va tadqiqotlar yangi bir fikrlarni tugʻilishiga asos boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asqarov A. Oʻzbek xalqi etnogenez va etnik tarixining baʼzi bir nazariy va ilmiy metodologik asoslari. «Oʻzbekiston tarixi» jurnali. 2002 y. №4
2. Толстов С.П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии. СЭ, 1947. №VI-VII. С.304
3. Yakubovskiy A.Yu. Oʻzbek xalqining yuzaga kelishi masalasi haqida. -Toshkent. 1941
4. Shoniyozov K. Oʻzbek xalqining shakllanish jarayoni. - Toshkent, 2001. - B 74-102.